

13th

**ULUSLARARASI BİLİMSEL
ÇALIŞMALAR KONGRESİ**

INTERNATIONAL ACADEMIC STUDIES CONFERENCE

UBCAK

2024

27-28 ŞUBAT

www.ubcakcongress.org

**Covid-19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Çalışma Modellerinin
Çalışanların Pozitif Örgütsel Davranışlarına Etkileri**

İhsan SUNGUR & Selçuk KILIÇ

Sunu Akışı

GİRİŞ

Giriş

Uzaktan Çalışma: merkez bürodan veya üretimin yapıldığı yerden uzak bir yerde yapılan ve işçinin merkez büroda veya üretim yerinde çalışan diğer işçilerle doğrudan kişisel ilişki yerine. yeni teknolojiler kullanarak ilişki kurduğu çalışma şekli olarak tanımlanmaktadır.

Örgütsel Bağlılık: Çalışanların örgütte kalmaya istekli olması. örgüt yararına yüksek çaba harcama arzusu duymasını. örgütün amaç ve değerlerine inanmasıyla oluşan bir bütün şeklinde tanımlanmaktadır.

Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: İş görenin kendisine tanımlanmış. sorumlu olduğu iş tanımından farklı olarak. ekstra emek ve çaba sarf ederek iş tanımından farklı görevler ve vazifeler üstlenmesini ifade etmektedir.

Araştırmanın Modeli

Araştırmanın Amacı

Covid-19 salgınıyla birlikte uygulanan uzaktan ve kısmi zamanlı çalışma modelinin pozitif örgütsel davranışların önde gelen konularından örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını etkileyip etkilemediğini belirlemek

Yöntem

Çalışmada. daha önce belirtilen amaçlara ulaşabilmek için nicel araştırma yöntemi esas alınarak. alanyazındaki geçerlik ve güvenilirlikleri sınanmış ölçeklerden yararlanarak. online bir anket yoluyla veriler toplanmıştır.

Alan araştırması esas alınarak tasarlanan bu araştırmanın türü Basit Tesadüfi Örnekleme olarak ifade edilebilecektir.

Örneklem

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve uzaktan çalışma modeli uygulayan işletmelerden araştırma için izin alınmış ve çalışanlara online olarak anket formu ulaştırılmıştır. Basit tesadüfi örnekleme yönteminin esas alındığı veri toplama sürecinde gönüllü olarak araştırma katılım sağlayan 272 kişi bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.

Yöntem (Evren Örneklem)

Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet	Kadın	Erkek	Toplam
Frekans	148	124	272
Yüzde	%54.4	%45.6	%100

Online toplanan anketlerde eksik ve yanlış veri girişi olmamıştır.

Araştırmaya dahil edilen online toplanan anket formlarının tamamı Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki katılımcılardan elde edilmiştir.

Yöntem

(Veri Toplama Araçları)

- Geçerliliği ve güvenirliği daha önceki araştırmalarda sınanmış ölçeklerden yararlanılarak oluşturulan bir anket formu

- Demografik bilgiler ve uzaktan çalışma türleri ile ilgili sorular
- Örgütsel bağlılık ölçeği. 18 maddeden 5'li likert tip şeklinde oluşmaktadır.
- Örgütsel vatandaşlık davranışları ölçeği. 16 maddeden 5'li likert tip şeklinde oluşmaktadır.

Yöntem

(Veri Toplama Araçları)

- ❖ Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyini belirlemek için Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen. Dağlı ve arkadaşları (2018) yılında Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Ölçekte 18 madde yer almaktadır.
- ❖ Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları düzeyini belirlemek için Dyne ve LePine (1998) tarafından geliştirilen ve Sancar ve Bekaroğlu (2020) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Ölçekte 16 madde yer almaktadır.

Yöntem (Verilerin Analizi)

- ❖ Google Forms üzerinde düzenlenen ve link paylaşımı ile katılımcılara ulaştırılan dijital veri toplama ölçeğinin cevaplanmasıyla veriler elde edilmiştir. Verilerin analizi sürecinde tercih edilen veri toplama tekniklerine uygun bir biçimde IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS v.26) aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde varyans analizi kullanılmıştır.

Çalışma Türüne Göre Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Betimsel İstatistikler

Bağımlı Değişken	Çalışma Türü	N	Ort.	S.Sapma	S.Hata
Örgütsel Bağlılık	1. Tam zamanlı olarak işyerinde çalıştım.	62	2.9715	0.73310	0.09310
	2. Yarı zamanlı olarak işyerinde çalıştım.	45	3.6017	0.78400	0.11687
	3. Tam zamanlı olarak uzaktan çalıştım.	40	3.5288	0.88672	0.14020
	4. Yarı zamanlı olarak uzaktan çalıştım.	29	3.7533	0.89291	0.16581
	5. Hem uzaktan hem de işyerinde çalıştım.	96	3.6955	0.75037	0.07658
	Toplam		272	3.4966	0.83656
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı	1. Tam zamanlı olarak işyerinde çalıştım.	62	3.8095	0.90106	0.11444
	2. Yarı zamanlı olarak işyerinde çalıştım.	45	4.0222	0.62118	0.09260
	3. Tam zamanlı olarak uzaktan çalıştım.	40	4.0547	0.81394	0.12870
	4. Yarı zamanlı olarak uzaktan çalıştım.	29	4.1142	0.84665	0.15722
	5. Hem uzaktan hem de işyerinde çalıştım.	96	4.2337	0.69356	0.07079
	Toplam		272	4.0630	0.78040

Çalışma Türüne Göre Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Yönelik Bulgular

		Kareler Ort.	sd	Ort. Kare	F	p
Örgütsel Bağlılık	Gruplar arası	23.346	4	5.836	9.370	.000
	Grup içi	166.308	267	.623		
	Toplam	189.654	271			
Örgütsel Vatandaşlık Davranışları	Gruplar arası	6.937	4	1.734	2.929	.021
	Grup içi	158.110	267	.592		
	Toplam	165.047	271			

Çalışma Türüne Göre Örgütsel Bağlılık Düzeyi (Plot)

Çalışma Türüne Göre Örgütsel Bağlılık Düzeyi

2. Yarı zamanlı olarak işyerinde çalıştım.
3. Tam zamanlı olarak uzaktan çalıştım.
4. Yarı zamanlı olarak uzaktan çalıştım.
5. Hem uzaktan hem de işyerinde çalıştım.

1. Tam zamanlı olarak işyerinde çalıştım.

Çalışma Türüne Göre Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Bağlılık

Çalışma Türüne Göre Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Bağlılık

5. Hem uzaktan hem de işyerinde çalıştım.

1. Tam zamanlı olarak işyerinde çalıştım.

Sonuçlar ve Öneriler

Sonuçlar ve Öneriler

Covid-19 döneminde çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarına yönelik algıları çalışma türüne göre istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir.

Uzaktan çalışanların örgütsel bağlılığa yönelik algıları. iş yerinde çalışanlara göre daha olumludur.

Bu durumda uzaktan çalışanlar iş yerinde çalışanlara göre örgütlerinin kendilerini korudukları. kendilerine değer verdiğini veya çalışma konusunda daha rahat olanaklar sağlandığını düşündükleri için örgütsel bağlılık algılarının daha yüksek olduğu ifade edilebilir.

Sonuçlar ve Öneriler

Uzaktan çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarına yönelik algıları. İş yerinde çalışanlara göre daha olumludur.

Hem işyerinde hem de uzaktan çalışanlar, işyerinde çalışanlara göre....

Sonuçlar ve Öneriler

Uzaktan ya da kısmi zamanlı çalışmanın, çalışanlar açısından işini kaybetmeme, terk edilmeme veya işine sahip çıkma gibi bir özgüven aşılması sağladığı anlaşılmaktadır.

Sağlanan bu özgüven iş yerinde çalışanlara göre uzaktan çalışanlara daha fazla katkı vermiştir.

Özetle, uzaktan çalışan bireylerin örgütsel bağlılık düzeyleri ve örgütsel vatandaşlık davranışları iş yerinde çalışanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Çalışmanın nicel yöntemler esas alınarak yapılması.

Değişkenlerin sınırlı olması.

Araştırmanın tek bir ilde faaliyet gösteren organize sanayi bölgesinde yapılması.

Öneriler

Konunun derinlemesine incelenmesi açısından nitel araştırma yöntemlerinin tercih edilmesi faydalı olabilir.

Covid-19 süreci sonrasında farklı pozitif örgütsel davranışlar incelenebilir.

Araştırmanın konusu farklı büyüklükteki illerde, ülkelerde veya büyük ölçekli organize sanayi bölgesine sahip yerlerde bulunan çalışanlar üzerinde gerçekleştirilebilir.

Uzaktan çalışma modelinin detaylı ele alınacağı yahut farklı değişkenlerin de eklenebileceği faktörlerin bir arada olduğu yeni bir çalışma yapılabilir.

► Katkı sağladığınız ve dinlediğiniz için teşekkürler...